

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127428>

BIRINCHI SINIF O‘QUVCHILARINING MAKTABGA MOSLASHUVI JARAYONIGA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK HAMROHLIK

Esbergenova Z.T.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi,

Qonliqo‘l tumani 18-son maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya. Bu maqolada birinchi sinf o‘quvchilarining maktabga moslashuvi jarayoniga psixologik-pedagogik hamrohlik qilish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: moslashuv, psixologik-pedagogik hamrohlik, moslashuv jaryoni, tip, maktab.

Maktabgacha yoshdagi bolalar juda o‘zgacha – ular o‘zlarining alohida o‘ziga xos shaxsiy dasturi bilan o‘qib o‘rganadilar. Lekin ular maktabga qadam qo‘yganlarida, ularning o‘qib bilim olishlari uchun alohida maxsus tayyor dastur ishlab chiqilgan bo‘ladi. Shunday qilib maktabga endi kelgan bola uchun o‘zining o‘qishining individual sxemasidan boshqa tayyor standart bilim olish dasturiga almashuvi yuz beradi, ya’ni tashqaridan ta’sir qiladigan, har xil yuklamalar paydo bo‘ladi.

Bundan tashqari bu yoshdagi bolalar juda ham tez o‘zgaruvchan bo‘ladi, birovlari haqiqiy o‘quvchi kabi o‘qishni boshlasa, ikkinchisi dars o‘rniga o‘ynashni abzal ko‘radi, uchinchisi esa, ba’zilarini ortda qoldiradi, ba’zilariga eta olmaydi. Shuning uchun pedagog-psixolog oldiga kelgan bolaning qanaqaligini bilib olishi, va ularga individual yondashish uchun alohida o‘ziga xos psixologik ta’sir kiladigan dastur tanlashiga to‘g‘ri keladi. Eng asosiysi maktabgacha yoshdagi bola bilan maktabga borgan bolaning farqi qanday, - bu ularning etakchi faoliyatida, maktabgacha yoshdagi bolalarda o‘yin faoliyati, o‘quvchida esa – o‘quv faoliyati. Maktabgacha yoshdagi bola

o‘yin bilan o‘rganadi, o‘quvchi esa o‘qishga jiddiy kirishadi. Biz maktabga borgan bolani boshida nomiga gina maktab o‘quvchisi deb ayta olamiz, aslida uning maktabga tayyorligini yoki tayyor emasligini bolaning maktabda bir necha oy o‘qiganidan keyin sezamiz.

Bolalarning maktabga tayyorligining bir necha tiplarini ajratib ko‘rsatish mumkin.

Birinchi tip- maktabgacha yoshdagi bolalar. Bularning asosiy xarakteristikasi – bu tipdagi bolalar maktabga intellektual jihatdan juda yaxshi tayyor bo‘lishi mumkin. Ular maktabga sanashni, o‘qishni va h. biladigan bo‘lib kelishi mumkin. Lekin ularda maktabdagi tashkillashtirilgan o‘quv shaklini qabul qilishga umumiy tayyorligi bo‘lmaydi. Aslida bu bolalar maktabda o‘qishga tayyor bo‘lmaydi. Gohida maktabga «tayyor bo‘lmaslik» intellektual passivlik bilan ham birga ko‘rinishi mumkin. Bu bolalar bevosita kattalarning aytgani, oldiga qo‘ygan maqsadlari sari emas, balki o‘z qiziqishlari doirasida harakat qilaveradi. Maktabdagi vaziyat bo‘lgan «bola-topshiriq-kattalar» sxemasini ular o‘yin sxemasiga, ya’ni «bola-o‘yin-partnyor» ga aylantiradi. Bunday bolalar uchun kattalar o‘qituvchi sifatida emas, balki birga o‘ynaydigan o‘rtoqqa aylanadi.

Topshiriqlarni bajarayotib ular juda katta qiziqish bilan kattalardan o‘zlarini qo‘llab-quvvatlashini, birga ishlashni talab qiladi. Ular o‘zlarini shunday tutadiki, haddan tashqari harakatchan, qisqa vaqtga bir narsa bilan band bo‘lib qolishi mumkin. Dars paytida umumiy dars muhokamasiga qo‘shilmaydi, vaqti-vaqti bilan baqirib ovoz chiqarib, partalarni qo‘llari bilan tiqqillatib, hushtak chalib ham yuborishi mumkin. O‘qituvchining tanbehiga qaramasdan u bilan o‘ynashi mumkin. Boshqa bolalar bilan qo‘pol munosabatda bo‘lishi mumkin va h.

Ikkinchi tip – deyarli o‘quvchilar. Ularning asosiy xarakteristikasi, asta-sekin «o‘quvchi-topshiriq-o‘qituvchi» sxemasiga tushgan bo‘ladi. Bunday bolalarning topshiriqning mazmunini anglab olishi uchun, real tarzda o‘qituvchi pozitsiyasidagi kattalarning qatnashishi shart, keyinchalik ular mustaqil ravishda harakat qila boshlaydilar. Bunday o‘yinqaroqlik xulq-atvordagi bolalar ko‘pincha noadekvat

bo'lishi mumkin, kattalar va atrofdagilarni bunday xulq-atvor qoniqtirmaydi. Bola har doim o'zi tanlagan ma'lum bir rolda bo'ladi, lekin kattalar paydo bo'lib unga savol berishsa, masalan, «bosh kiyiming kani?», deb savol berishsa, u oson gina boshqa vaziyatga utib oladi, bunday vaziyat – kundalikli turmushda onasi bilan muloqat qilishdek tus oladi. Dars tugagach ham bola o'qituvchi bilan avvaldan tanish do'stidek muloqat qilishni davom etishi mumkin. Bo'lmasa dars paytida «deyarli o'quvchi» rolda bo'lib, savollarga javob berib, diqqat bilan tinglab o'tiradi, o'qituvchi boshqa bolaga e'tibor qilib boshlagandan darhol boshqa narsaga chalg'ib, ruchkasini tashlab, qaerda o'tirganligini unutib qo'yadi. Bunday bolalar uchun topshiriq faqat o'qituvchi aytgan paytida gina ma'no-mazmunga ega bo'ladi. Ular uchun o'quv topshirig'i bilan gullarga suv quyishga yordamlash degan topshiriq birdek mohiyatga ega hisoblanadi. «Maktabgacha yoshdagilar» va «deyarli o'quvchilar» ni ajratib turuvchi muhim diagnostik belgisi ularning ota-onalari bilan munosabati hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, «deyarli o'quvchilar» tipidagi o'quvchilar faqat o'qituvchi uchun gina harakat qiladi, bo'lmasa osongina chalg'iydi.

Uchinchi tip – go'yoki o'quvchilar, yoki bo'lmasa maktab o'quvchilari. Ularning asosiy xarakteristikalarini quyidagicha: bu bolalar o'quv jarayonida kattalar bilan birgalikda ishlashish vaziyatida ustoziga tashabbus ko'rsatadi, ya'ni o'qituvchidan rasmiy turda topshiriqni kutadi. Bu erda maktabdagi vaziyat «bajaruvchi-buyruq-ko'rsatma beruvchi» ko'rinishiga ega bo'ladi.

Bundan tashqari kommunikator va o'quvchilar tiplari mavjud bo'lib, ular ham o'ziga xos psixologik xususiyatga ega hisoblanadi. Kommunikator tipidagi o'quvchilar to'g'ridan-to'g'ri muloqat qilishga harakat qiladilar, o'quvchilar tipidagi bolalar esa barcha qoidalarga kattalar yonlarida bo'lmasa ham rioya qilishadilar.

Shunday qilib, xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'qishga qabul qilingan har bir bola birdek o'qishga tayyor hisoblanavermaydi, ya'ni har bir o'qituvchi shu tiplarni bilgan holda bolaning psixologik jihatdan rivojlanganligini, qay darajada maktabga tayyorligini aniqlab, to'g'ri tahlil qilib bilishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Корнеева Е.Н. Ваш ребенок идет в школу. Проверяем готовность ребенка к школе. Под редакцией О.А.Богатырёва. 2-е изд., испр.и доп.Москва: Мир и образование, 2013.
2. Соловьева Д.Ю. Программы, рекомендованные ФПОР, №3(32) июль—сентябрь, 2012.